

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA PROFESSIONAL KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION METODLARNING ROLI

Kadirov Xayot Sharipovich

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktori,
Pedagogika fanlari doktori(DSc), professor*

Yuldashev Sardorxon Rashitxon o'g'li

*Nizomiy nomidagi O'zMPU,
"Pedagogika" kafedrasi v.b. dotsenti, (PhD)*

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarda professional kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion pedagogik metodlarning roli xalqaro ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari "teskari sinf", muammoli ta'lim, refleksiv amaliyot, hamkorlikda o'rganish va raqamli innovatsiyalar pedagogik hamda kommunikativ kompetensiyalarni samarali shakllantirishini ko'rsatadi. Shuningdek, samaradorlik ta'lim dasturlarining metodologik sifatini, professor-o'qituvchilar tayyorgarligi va amaliyotga yo'naltirilganlik darajasiga bog'liqligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, innovatsion metodlar, refleksiv, kommunikativ, konsepsiya, integratsiyasi, transformatsiya, mentorlik, paradigma.

The Role of Innovative Methods in Developing Professional Competencies of Future Teachers

Abstract: The article analyzes the role of innovative pedagogical methods in developing the professional competencies of future teachers based on international scientific sources. The research

results indicate that the "flipped classroom", problem-based learning, reflective practice, collaborative learning, and digital innovations effectively shape pedagogical and communicative competencies. Furthermore, it is substantiated that effectiveness depends on the methodological quality of educational programs, the preparedness of the teaching staff, and the level of practice orientation.

Keywords: competence, innovative methods, reflective, communicative, concept, integration, transformation, mentoring, paradigm.

Роль инновационных методов в развитии профессиональных компетенций у будущих учителей

Аннотация: В статье на основе международных научных источников анализируется роль инновационных педагогических методов в развитии профессиональных компетенций будущих учителей. Результаты исследования показывают, что «перевернутый класс», проблемное обучение, рефлексивная практика,

совместное обучение и цифровые инновации и уровня практико-ориентированности. эффективно формируют педагогические и коммуникативные компетенции. Кроме того, обосновывается, что эффективность образовательных программ, подготовленности профессорско-преподавательского состава

Ключевые слова: компетенция, инновационные методы, рефлексивный, коммуникативный, концепция, интеграция, трансформация, наставничество (менторство), парадигма.

XXI asr – bilim iqtisodiyoti, raqamli transformatsiya va global o'zgaruvchanlik asri – ta'lim tizimi oldiga yangi paradigma vazifasini qo'ydi: o'quvchiga shunchaki bilim uzatish emas, balki uning hayotda muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirish. Bu paradigma o'zgarishi o'qituvchining roliga, demak, o'qituvchi tayyorlash tizimiga ham fundamental o'zgarish talabini qo'yadi. Endi oliy pedagogik ta'lim oldida turgan markaziy savol bilim hajmi emas, balki bo'lajak o'qituvchining real sinf sharoitida samarali ishlay olish qobiliyatidir.

Zamonaviy o'qituvchi bir vaqtning o'zida bir necha rolni bajarishi shart: bilim manbai, o'rganish jarayonining konstruktori, mentor, kommunikator, raqamli vositalardan foydalanuvchi va doimiy o'rganuvchi professional. OECD "Education at a Glance" va "TALIS" tadqiqotlari ko'rsatishicha, ta'lim sifatining eng muhim omili – o'qituvchining professional tayyorgarligi sifati. Demak, oliy pedagogik ta'lim muassasalarining markaziy vazifasi – talabani fan o'qitishdan ko'ra, uni innovatsion va reflektiv professional sifatida tayyorlashdir.

O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va bo'lajak o'qituvchilarning professional kompetensiyalarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri

hisoblanadi. Zero, Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekistonni barpo etishda ta'lim va tarbiya sohasi eng muhim masalalardan biri bo'lib qoladi. Chunki aynan ta'lim kelajagimiz poydevorini yaratadi". Mazkur fikr ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etish hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning dolzarbligini yanada oshiradi.

Pedagogik kompetensiya tushunchasini zamonaviy nazariy asoslash bo'yicha L. Shulmaning 1986-yildagi mashhur "Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching" maqolasi burilish nuqtasi bo'ldi¹. Shulman fan tarixida birinchi marta o'qituvchining professional bilimni uch tarkibiy qism – fan mazmuni, pedagogik metodlar va ulardan tashqari "pedagogik mazmuniy bilim" (Pedagogical Content Knowledge – PCK) sifatida ajratib ko'rsatdi. PCK – bu fan mazmunini aynan o'quvchilar tushunadigan tarzda taqdim etish, ularning oldindan mavjud tushunchalarini va xato tasavvurlarini hisobga olish hamda zarur metodlarni tanlash qobiliyatidir. Aynan shu kompetensiya, Shulman ta'kidlashicha, oddiy fan mutaxassisini haqiqiy o'qituvchidan ajratib turuvchi asosiy belgi hisoblanadi².

Shulman keyinchalik o'z konsepsiyasini yetti tarkibiy qisimli "o'qituvchi bilimi tuzilmasi" ga

¹ Shulman L. S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching // Educational Researcher. – 1986. – Vol. 15, No. 2. – P. 4–14.

² Shulman L. S. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform // Harvard Educational Review. – 1987. – Vol. 57, No. 1. – P. 1–22.

kengaytirdi: predmet bilimi, pedagogik mazmuniy bilim, umumpedagogik bilim, o'quv dasturi haqidagi bilim, o'quvchilar haqidagi bilim, ta'lim konteksti haqidagi bilim, ta'limning maqsad va qadriyatlari haqidagi bilim. Bu tasniflash bo'lajak o'qituvchi tayyorlashning mazmun va metodlarini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qildi: an'anaviy "fan + metodika" modeli o'rniga ko'p qirrali, integratsion ta'lim modeli kerak. So'nggi yigirma yil davomida Shulman modelining kengaytirilgan versiyalari ishlab chiqildi. Bu yo'nalishdagi eng nufuzli ish P.Mishra va M.Koehler tomonidan 2006 yilda taklif qilingan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli hisoblanadi. Mualliflar Shulmanning PCK konsepsiyasini texnologik o'lchov bilan to'ldirdilar va ko'rsatdilar, raqamli davrda samarali o'qituvchi predmet, pedagogika va texnologiya bilimini bir butun integratsion sintezda birlashtirish shart³. Bu model bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashning mazmun va metodlarini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ldi. L.Darling-Hammond "Powerful Teacher Education" asarida Stanford, Wheelock, Trinity va boshqa ilg'or universitetlarning tajribasini tahlil qilib, kuchli o'qituvchi tayyorlashning yetti tamoyilini ifodalab berdi: aniq nazariy asos, klinik amaliyotning kuchli integratsiyasi, fanga oid pedagogika kursi, refleksiv amaliyot, hamkorlikda o'rganish, ijtimoiy adolat va doimiy malaka oshirish. Mualliflarning fikricha, oddiy ta'lim dasturidan "kuchli" dasturni ajratuvchi belgi – kompetensiyalarni nazariy o'qitish emas, balki amaliyot, refleksiya va mentorlik orqali "yetishtirish"⁴. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, mazkur maqolaning maqsadi – bo'lajak o'qituvchilarda professional kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion

pedagogik metodlarning rolini xalqaro ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilish va O'zbekiston oliy pedagogik ta'limini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar shakllantirishdir. Tadqiqotda quyidagi savollarga javob izlanadi: (1) bo'lajak o'qituvchining professional kompetensiyalari qanday tarkibga ega? (2) qaysi innovatsion metodlar ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda eng yuqori samaradorlikni ko'rsatadi? (3) bu metodlarning samaradorligi qanday pedagogik shartlarga bog'liq? (4) jahon tajribasi O'zbekiston pedagogik ta'limi uchun qanday amaliy tavsiyalar berishi mumkin?

Tadqiqot sifatli ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslangan integrativ sharh (integrative review) usulida amalga oshirildi. Manbalarni tanlash uchun Web of Science Core Collection, Scopus, Springer Link, ScienceDirect, ERIC va Google Scholar ilmiy bazalaridan foydalanildi. Qidiruv kalit so'zlari sifatida quyidagi inglizcha iboralar ishlatildi: "teacher professional competencies", "pre-service teacher education", "innovative teaching methods", "pedagogical content knowledge", "TPACK", "flipped classroom", "problem-based learning", "reflective practice", "teacher preparation programs". Tahlilga kiritish mezonlari quyidagicha belgilandi: birinchidan, manba xalqaro retsenzlangan jurnalda yoki nufuzli kitobda nashr etilgan bo'lishi; ikkinchidan, 1986–2024 yillar oralig'ida (1986 yil L.Shulmanning PCK konsepsiyasi taklif qilingan yil sifatida boshlang'ich nuqta) chop etilgan bo'lishi; uchinchidan, tadqiqot bo'lajak yoki amaldagi o'qituvchilarning professional rivojlanishi masalasini empirik yoki nazariy ravishda yorituvchi bo'lishi; to'rtinchidan, manba ingliz tilida bo'lishi shart edi. Birlamchi qidiruv

³ Mishra P., Koehler M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108, No. 6. – P. 1017–1054.

⁴ Darling-Hammond L. Powerful Teacher Education: Lessons From Exemplary Programs. – San Francisco: Jossey-Bass, 2006. – 384 p.

natijasida 70 dan ortiq nashr aniqlandi; ulardan eng yuqori iqtibos darajasiga ega bo'lgan o'n bitta fundamental manba mazkur maqolaning nazariy asosi sifatida tanlandi⁵.

Tahlil bosqichi tematik kodlash usulida olib borildi. Har bir manba mustaqil tarzda o'qib chiqildi va asosiy tushunchalar, mexanizmlar, empirik xulosalar hamda muammoli masalalar bo'yicha kodlandi. Kodlar keyinchalik to'rtta asosiy tematik blokga birlashtirildi: birinchi blok – bo'lajak o'qituvchining kompetensiyalari tuzilmasi va modellari; ikkinchi blok – innovatsion metodlarning empirik samaradorligi; uchinchi blok – kompetensiyalar shakllanishining pedagogik shartlari; to'rtinchi blok – milliy ta'lim siyosati va amaliyot uchun xulosalar. Har bir blok bo'yicha qiyosiy tahlil amalga oshirildi. Tahlilning chegaralari sifatida quyidagilar e'tirof etildi: birinchidan, kvalitatif sharh mualliflar tanlovida sub'ektivlikni tushunchada saqlaydi; ikkinchidan, manbalar asosan G'arb akademik an'anasiga tegishli va MDH mintaqasidagi tadqiqotlarni cheklangan tarzda aks ettiradi; uchinchidan, tadqiqot empirik birlamchi ma'lumotlar to'plashga emas, balki nazariy umumlashma berishga yo'naltirilgan. Shunga qaramay, tanlangan manbalarning yuqori metodologik sifati va xalqaro nufuzi ushbu chegaralarni asosan kompensatsiya qiladi va tadqiqot natijalariga ishonch berishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy konsepsiyalarda bo'lajak o'qituvchining professional kompetensiyalari kamida besh asosiy o'lchovni qamrab oladi. Birinchidan, predmet (mazmuniy) kompetensiya

– fan asoslari va uning tuzilmasini chuqur bilish. Ikkinchidan, pedagogik kompetensiya – o'qitish metodlari, baholash, sinf boshqaruvi va o'quvchi rivojlanishi qonuniyatlarini bilish. Uchinchidan, pedagogik mazmuniy kompetensiya (PCK) – fan mazmunini aynan ushbu sinf, mavzu va o'quvchilar uchun samarali tarzda transformatsiya qilish qobiliyati⁶. To'rtinchidan, texnologik-pedagogik kompetensiya (TPACK) – raqamli vositalarni pedagogik dizaynga moslashtirilgan tarzda integratsiya qilish qobiliyati⁷. Beshinchidan, ijtimoiy-emotsional va kommunikativ kompetensiya – o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qurish, sinfda inklyuziv va xavfsiz muhit yaratish. Bu tuzilma shuni ko'rsatadiki, oddiy "bilim oluvchi" talaba zamonaviy o'qituvchiga aylanishi uchun u nafaqat fanni o'rganishi, balki murakkab kognitiv, emotsional va texnologik ko'nikmalarni rivojlantirishi shart. Bu vazifa an'anaviy ma'ruza va seminarlar tizimida samarali hal etilmaydi va innovatsion metodlarni talab qiladi. Yevropa Komissiyasining "European Framework for the Digital Competence of Educators" (DigCompEdu) hujjatida o'qituvchining raqamli kompetensiyalari oltita o'lchov bo'yicha aniqlangan: professional jalb etilganlik, raqamli resurslar bilan ishlash, o'qitish va o'rganishni boshqarish, baholash, o'quvchilarni faollashtirish va o'quvchilarda raqamli kompetensiyani rivojlantirish. Har bir o'lchovda oltita rivojlanish darajasi (A1 dan C2 gacha) belgilangan. Bunday tuzilmaviy modellar bo'lajak o'qituvchining qaysi kompetensiyalari yetarli, qaysilari rivojlanishi kerakligini aniq diagnostika qilish va ta'lim dasturlarini

⁵ Darling-Hammond L., Hylar M. E., Gardner M. Effective Teacher Professional Development. – Palo Alto, CA: Learning Policy Institute, 2017. – 76 p.

⁶ Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London; New York: Routledge, 2009. – 392 p.

⁷ Mishra P., Koehler M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108, No. 6. – P. 1017–1054.

moslashtirish imkonini beradi. Demak, kompetensiya – bu bir martalik egallanadigan narsa emas, balki bosqichma-bosqich, doimiy o'sish jarayonidir.

Innovatsion metodlarning empirik samaradorligi: J.Hattie tomonidan amalga oshirilgan "Visible Learning" meta-meta-tahlili 800 dan ortiq meta-tahlilni va 80 milliondan ortiq o'quvchini qamrab olib, turli pedagogik metodlarning ta'sir kuchini (effect size, d) sistemali tarzda baholadi. Hattie aniqladiki, $d \geq 0,40$ ko'rsatkichi sezilarli pedagogik samaradorlikning chegarasi ("hinge point") hisoblanadi. Eng yuqori samaradorlik o'qituvchining tushuntirish aniqligi ($d = 0,75$), shakllantiruvchi baholash ($d = 0,90$), refleksiya va metakognitiv strategiyalarni o'rgatish ($d = 0,60$), o'qituvchi-o'quvchi munosabatlari ($d = 0,52$) kabi metodlarda kuzatilgan⁸. Bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashda eng ko'p o'rganilgan innovatsion metodlardan biri "teskari sinf" (flipped classroom) modelidir. Bu metodda nazariy materiallar darsdan oldin video va o'qish materiallari orqali o'zlashtiriladi, sinf vaqti esa amaliy mashqlar, muhokama va loyihalar uchun ajratiladi. Sh.Li, V.Fu, X.Liu va G.-J.Hwang tomonidan 2025 yilda 129 ta tadqiqotni qamrab olgan uch darajali meta-tahlili "teskari sinf" ning umumiy effekt o'lchamini $g = 0,53$ deb aniqladi, bu Hattie chegarasidan sezilarli yuqori⁹. Mualliflar ta'kidlashicha, samaradorlik "teskari" qilishning mexanik ko'chirilishi emas, balki sinf vaqtini sifatli faol o'rganishga yo'naltirish bilan bog'liq. "Teskari sinf" ning bo'lajak o'qituvchilar uchun alohida ahamiyati shundaki, talaba bu metodni o'zi tajriba qilib, undan keyin amaliyotga o'tkazadi. Bu yerda "modellashtirish orqali o'rgatish" tamoyili

amal qiladi: agar o'qituvchi-trener o'z talabalariga an'anaviy ma'ruza orqali zamonaviy metodlarni tushuntirsa, talaba bu metodlarni real sinfda qo'llay olmaydi; aksincha, agar trener o'zi innovatsion metodni qo'llasa, talaba ham uni o'rganib, o'zi qo'llay oladi. Bu yondashuv "the way you teach is what you teach" – "qanday o'qitish – bu o'zi o'rgatilayotgan narsadir" tamoyili sifatida xalqaro pedagogikada keng tarqalgan.

Boshqa muhim innovatsion yo'nalish – intellektual o'qituvchi tizimlari va shaxsiylashtirilgan ta'lim platformalaridan foydalanishdir. K.VanLehn meta-tahlili shuni ko'rsatdiki, bosqich darajasidagi (step-based) intellektual o'qituvchi tizimlarining ta'sir kuchi $d \approx 0,76$ ga teng bo'lib, bu inson-tutorlik ($d \approx 0,79$) bilan deyarli teng natijalar beradi¹⁰. Bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashda bunday tizimlar individual feedback olish va o'z amaliyotini doimiy yaxshilash imkonini beradi. Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning, PBL) bo'lajak o'qituvchilarga real pedagogik vaziyatlarni hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Bu metodda talabalar kichik guruhlariga bo'linib, aniq pedagogik muammoni (masalan: "sinfda diqqati tarqalgan o'quvchini qanday faollashtirish mumkin?") tahlil qilib, yechim ishlab chiqishadi va himoya qilishadi. Tadqiqotlar PBL ning tanqidiy fikrlash, hamkorlik va mustaqil tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishda tradisional o'qitishga nisbatan sezilarli ustunlik berishini tasdiqlaydi. Loyihaga asoslangan o'rganish (Project-Based Learning) – bo'lajak o'qituvchilar bir necha hafta yoki oy davomida real pedagogik loyihani (masalan, mahalliy maktab uchun fan o'qitish dasturini ishlab chiqish) amalga oshiradilar. Bu metod barcha kompetensiyalarni –

⁸ Hattie J. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. – London; New York: Routledge, 2012. – 280 p.

⁹ Li S., Fu W., Liu X., Hwang G.-J. Effectiveness of Flipped Classrooms for K-12 Students: Evidence From a Three-Level Meta-Analysis // Review of Educational Research. – 2025. – Online first. – DOI: 10.3102/00346543241261732

¹⁰ VanLehn K. The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems // Educational Psychologist. – 2011. – Vol. 46, No. 4. – P. 197–221.

predmet, pedagogik, kommunikativ va texnologik – bir vaqtda integratsiya qilishni talab qiladi. Mikro-o'qitish (microteaching) – kichik talaba guruhlariga 10–15 daqiqalik dars o'tkazib, uni video yozib olib, keyin guruh bilan tahlil qilish – kompetensiyalarni tezkor diagnostika qilishning eng samarali vositalaridan biridir.

L.Darling-Hammondning ilg'or pedagogik dasturlar tahlili shuni ko'rsatdiki, kompetensiyalarni rivojlantirishning eng kuchli vositalaridan biri – reflektiv amaliyotdir. Bo'lajak o'qituvchi har bir o'tkazilgan darsidan keyin nima samarali bo'ldi, nima esa kutgan natijani bermadi, nima uchun, kelajakda nima o'zgartirish kerak degan savollarga tizimli javob berishi shart. Bu jarayon "amaliyotchi-tadqiqotchi" (D.Schön kontsepsiyasi) modelining markazida turadi¹¹. Refleksiyaning samaradorligi mentorlik bilan to'ldirilganda eng yuqori bo'ladi: tajribali o'qituvchi yoki universitet o'qituvchisi yosh kasbdoshining darslarini kuzatib, savollar bilan refleksiyaning chuqurlashtirib boradi.

Klinik tajriba (clinical practice) – bo'lajak o'qituvchining haqiqiy maktab muhitida nazorat va qo'llab-quvvatlash ostida dars o'tishi – yana bir muhim element. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, faqat universitet auditoriyasida nazariy tayyorgarlik olgan bitiruvchi maktabda dastlabki yillarda jiddiy "amaliyot zarbasi" ni boshdan kechiradi. Bu zarba klinik amaliyotning miqdori va sifatini oshirish orqali kamaytiriladi: ilg'or dasturlar bo'lajak o'qituvchidan butun ta'lim davomida 800 soatdan ortiq amaliyot bajarishni talab qiladi. Reflektiv yondashuvning kuchi shundaki, u kompetensiyani

statik "bilim" dan dinamik" o'sish" jarayoniga aylantiradi. Refleksiya quyidagi savollar atrofida quriladi: men nimani rejalashtirdim? Nima yuz berdi? O'quvchilar darsda nimani egalladi va nimani yetkaza olmadim? Buning sabablari nimada? Keyingi safar nimani o'zgartiraman? Bu savollarga muntazam, yozma va og'zaki shaklda javob berish bo'lajak o'qituvchini passiv talabadan faol professional shaxsga aylantiradi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt vositalari bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga jiddiy o'zgarishlar olib kirdi. W.Holmes, M.Bialik va Ch.Fadelning fundamental ishida ko'rsatilganidek, AI texnologiyalari nafaqat o'rganish mazmunini shaxsiylashtirish, balki bo'lajak o'qituvchilarda raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash va reflektiv tafakkurni rivojlantirishga ham xizmat qiladi¹². UNESCO 2024 yilda "O'qituvchilar uchun SI kompetensiyalari tizimi" ni e'lon qilib, besh o'lchov bo'yicha o'n besh kompetensiyani aniqlab berdi: insonni markazga qo'yuvchi tafakkur, SI etikasi, SI asoslari, SI pedagogikasi va professional rivojlanish uchun SI¹³. Shu bilan birga, O.Zawacki-Richter va hammualliflari tizimli sharhida ogohlantirilganidek, AIE d sohasidagi tadqiqotlarning atigi olti foizigina pedagogika mutaxassislari tomonidan yozilgan; bu esa texnologik yutuqlar bilan pedagogik nazariya o'rtasidagi sezilarli uzilishni ifodalaydi¹⁴. Demak, bo'lajak o'qituvchi tayyorlashda SI vositalari haqida emas, balki SI vositalari yordamida pedagogik fikrlash madaniyatini shakllantirish vazifasi turibdi. Sun'iy intellekt asosidagi vositalar bo'lajak o'qituvchilarga quyidagi

¹¹ Darling-Hammond L. *Powerful Teacher Education: Lessons From Exemplary Programs*. – San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

¹² Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. – Boston, MA: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 250 p.

¹³ UNESCO. *AI Competency Framework for Teachers*. – Paris: UNESCO, 2024. – 100 p.

¹⁴ Zawacki-Richter O., Marin V. I., Bond M., Gouverneur F. *Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education – Where Are the Educators?* // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. – 2019. – Vol. 16. – Article 39.

imkoniyatlarni beradi: dars rejasini avtomatik yaratish va shaxsiylashtirish, baholash mezonlari va fikr-mulohaza tayyorlash, talabalarning yozma ishlarini diagnostik tahlil qilish, mikro-darslarni ChatGPT, Claude yoki shunga o'xshash modellar bilan oldindan "sinab ko'rish". Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchi sun'iy intellekt vositalarining cheklovlari, tarafkashliklari va etik chegaralarini bilishi shart. Bu yerda etik kompetensiya alohida ahamiyat kasb etadi: o'qituvchi o'zi va o'quvchilari uchun raqamli xavfsizlik, ma'lumotlar maxfiyligi va akademik halollik prinsiplariga rioya qilishi kerak.

L.Darling-Hammond, M.Hyler va M.Gardner tomonidan 35 ta yuqori metodologik sifatli tadqiqotlar tahlili samarali professional rivojlanishning yetti xususiyatini aniqlab berdi: mazmuniy yo'naltirilganlik, faol o'rganish, hamkorlik, modellashtirish, mentorlik, refleksiya va davomiylik. Bir martalik seminar yoki qisqa muddatli kurslar emas, balki bir necha oy yoki yil davom etadigan, amaliyotga chambarchas bog'langan dasturlar haqiqiy o'zgarish keltiradi¹⁵. Bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash uchun bu tamoyillar to'rt yillik bakalavriat dasturining strukturaviy tamoyillariga aylantirilishi kerak.

Yuqorida keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlar bo'lajak o'qituvchilarda professional kompetensiyalarni shakllantirishning kuchli vositasi bo'la oladi, lekin bu salohiyat avtomatik tarzda amalga oshmaydi. Empirik ma'lumotlar (Hattie, VanLehn, Li va hammualliflarining meta-tahlillari) eng yaxshi metodlarning ta'sir kuchini $d > 0,50$ ga teng deb ko'rsatadi, biroq bu raqamlar ma'lum pedagogik shartlar bajarilganidagina amalga oshadi.

Asosiy nazariy savol – innovatsion metodlarning samaradorligi qanday mexanizmlar orqali yuzaga keladi? Empirik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu mexanizmlar quyidagi bosqichlardan iborat: kognitiv faollashuv, ma'no qurish, refleksiya, real amaliyotda sinov, o'z professional shaxsini shakllantirish. Har bir bosqichda muayyan pedagogik shart bajarilishi shart – agar bu zanjirning bir bo'g'ini uzilsa, butun jarayon samarasini yo'qotadi.

Birinchi va eng muhim shart – bo'lajak o'qituvchining o'zi o'rganish jarayonida faol kognitiv ishtirok etishidir. Hattie ta'kidlaganidek, samarali o'qitish o'qituvchining "aktivator" pozitsiyasini, ya'ni o'rganishni boshqaruvchi va yo'naltiruvchi rolini talab qiladi¹⁶. Bu nuqtai nazar oliy pedagogik ta'limga ham bevosita tegishli: agar talaba professor ma'ruzasini passiv ravishda yozib olib, imtihonda qaytarsa, u kompetensiya emas, balki faqat tashqi bilimni egallaydi. Aksincha, agar talaba o'zi yoki kichik guruhda aniq pedagogik muammoni hal qilsa, video-dars tahlilini olib borsa, mikro-dars o'tkazsa va undan refleksiya qilsa, u haqiqiy professional bilim qurmoqda bo'ladi.

Ikkinchi shart – nazariya va amaliyotning chuqur integratsiyasi. Shulman ta'kidlaganidek, "bilimni o'rgatish – bu uni o'zgartirishdir"; bu transformatsiya esa amaliyotsiz mumkin emas¹⁷. An'anaviy oliy pedagogik ta'limning eng katta nuqsoni – talabanning birinchi uch yili faqat nazariy fanlarni o'rganib, faqat oxirgi yilda qisqa amaliyotga chiqishidir. Zamonaviy ilg'or dasturlar bu modelni o'zgartirib, talabani birinchi semestrda boshlab maktabga olib boradi va har bir nazariy fanni amaliy tajriba bilan

¹⁵ Darling-Hammond L., Hyler M. E., Gardner M. Effective Teacher Professional Development. – Palo Alto, CA: Learning Policy Institute, 2017.

¹⁶ Hattie J. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. – London: Routledge, 2012.

¹⁷ Shulman L. S. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform // Harvard Educational Review. – 1987. – Vol. 57, No. 1. – P. 1–22.

parallel o'rganadi. "Klinik model" – tibbiyot ta'limidan o'zlashtirilgan tushuncha – bo'lajak o'qituvchini ham "stajiyor" sifatida ko'rishni taklif qiladi. Talaba bir necha yosh o'qituvchi bilan birgalikda ishlab, bosqichma-bosqich kuzatishdan birgalikdagi o'qitishga, undan keyin mustaqil dars o'tishga o'tadi. Bu jarayonda u har bir bosqichda mentor va universitet o'qituvchisi tomonidan kuzatiladi va fikr-mulohaza oladi. Ushbu modelning yutug'i shundaki, u nazariy bilimni amaliy ko'nikmaga aylantirishning eng tabiiy mexanizmini ta'minlaydi.

Uchinchi shart – texnologiyani pedagogik dizayn ichida qo'llashdir. P.Mishra va M.Koehler ta'kidlaganidek, texnologiyani pedagogik mazmun bilan to'g'ri uyg'unlashtirmagan o'qituvchi qo'lida hatto eng ilg'or vosita ham samara bermaydi¹⁸. Bu xulosa bo'lajak o'qituvchilar tayyorlashga aniq tatbiq etilganda quyidagini anglatadi: alohida "ICT" kursi yetarli emas; texnologiya integratsiyasi har bir metodik fan ichiga singdirilishi kerak. Masalan, matematika o'qitish metodikasi kursi GeoGebra va Desmos vositalari bilan, til o'qitish metodikasi esa raqamli tahlil va onlayn dialog vositalari bilan birgalikda olib borilishi shart.

To'rtinchi shart – refleksiya madaniyatini institutsionalizatsiya qilish. Bo'lajak o'qituvchi har bir mikro-dars yoki amaliyotdan keyin yozma refleksiya yozib, uni mentor bilan muhokama qilishi kerak. Bu jarayon kasbiy o'sishning eng kuchli mexanizmlaridan biri sifatida ilg'or pedagogik dasturlar (Stanford, Cambridge, Helsinki universitetlari) tomonidan keng qo'llanilgan. Refleksiv yondashuv talabani passiv "iste'molchi" dan faol professional o'sib boruvchi shaxsga aylantiradi.

Beshinchi shart – hamkorlik madaniyatini

shakllantirish. Hattie tahlilida "kollektiv o'qituvchilik samaradorligi" (collective teacher efficacy) eng yuqori effekt o'lchamlaridan biriga ($d \approx 1,57$) ega ekanligi aniqlandi. Bu shuni anglatadiki, alohida individual o'qituvchining mahorati emas, balki maktab yoki universitet jamoasining birgalikdagi e'tiqodi va hamkorligi o'quvchilar natijalariga eng katta ta'sirni ko'rsatadi. Demak, bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash davomida ham talabalarda kichik professional jamoalarda birga ishlash, kasbdoshlar bilan tajriba almashish va birgalikdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish zarur.

Yuqorida tahlil qilingan xalqaro tajriba va nazariy asoslarga tayanib, O'zbekiston pedagogik oliy ta'limi uchun quyidagi amaliy tavsiyalar shakllantirildi. Birinchidan, bakalavriat dasturlarini kompetensiyaga asoslangan modelga to'liq o'tkazish va har bir kompetensiyani aniq baholash mezonlari bilan ta'minlash. Ikkinchidan, nazariy va amaliy fanlarni parallel olib borish, talabani birinchi kursdan maktab amaliyotiga jalb qilish. Uchinchidan, "teskari sinf", muammoli ta'lim, loyihaga asoslangan o'rganish, hamkorlikda o'rganish kabi innovatsion metodlarni majburiy ravishda har bir fanga joriy etish.

To'rtinchidan, mikro-o'qitish (microteaching) laboratoriyalarini har bir pedagogik OTM da yaratish: video yozib oluvchi sinflar, refleksiv munozara xonalari, mentor-o'qituvchilar tarmog'i. Beshinchidan, bo'lajak o'qituvchilarni bazaviy raqamli savodxonlik va sun'iy intellekt etikasi bo'yicha alohida tayyorlash. Oltinchidan, professor-o'qituvchilarning malaka oshirish dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish va ularning o'zlari ham innovatsion metodlarni qo'llashga rag'batlantirish. Yettinchidan, oliy pedagogik ta'lim muassasalari va ta'lim

¹⁸ Mishra P., Koehler M. J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108, No. 6.

laboratoriyalari o'rtasida pedagogik tadqiqot hamkorligini institutsional darajada o'rnatish.

Sakkizinchidan, talabalarni xalqaro pedagogik almashinuv dasturlariga (Erasmus+, DAAD, MEXT) faol jalb qilish: bu talabaga turli madaniy va pedagogik kontekstlarda ishlash imkonini beradi va uning gorizontol kompetensiyalarini sezilarli kengaytiradi. To'qqizinchidan, har bir pedagogik OTM da bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy professional portfolio sini yuritish – to'rt yil davomida bajarilgan barcha refleksiylar, mikro-darslar, loyihalar va innovatsiyalar to'plamini saqlash va ulardan baholashda foydalanish. O'ninchidan, ta'lim sifatini xalqaro mezonlar (CAEP, EQF, OECD AHELO) bo'yicha doimiy baholash va qiyoslash, milliy akkreditatsiya tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish.

Bo'lajak o'qituvchilarda professional kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion pedagogik metodlar – "teskari sinf", muammoli ta'lim, reflektiv amaliyot, hamkorlikda o'rganish, raqamli vositalar va sun'iy intellekt – sezilarli samaradorlikka ega. Xalqaro empirik tadqiqotlar (Hattie, VanLehn, Li va hammualliflari, Darling-Hammond) bu metodlarning ta'sir kuchi pedagogika sohasi uchun yuqori ko'rsatkichlarda ekanligini tasdiqlaydi.

Biroq samaradorlik faqat metodning o'zida emas, balki uning pedagogik dizayn sifatida joriy etilishida, talaba va o'qituvchining faol ishtiroki, nazariya-amaliyot integratsiyasi, reflektiv madaniyat va texnologiyaning to'g'ri

qo'llanilishida yotadi. "Innovatsion metodni qo'llash" ning o'zi yetarli emas; uni nazariy asoslangan, tizimli va mentorlik bilan qo'llab-quvvatlangan tarzda joriy etish kerak¹⁹.

Mazkur tadqiqotning chegaralari quyidagilardan iborat: birinchidan, u kvalitatif adabiyotlar sharhiga asoslanib, empirik birlamchi ma'lumotlarni o'z ichiga olmaydi; ikkinchidan, manbalar asosan ingliz tilidagi nashrlar bo'lganligi sababli, MDH va O'rta Osiyo mintaqasining mahalliy tajribasi yetarli darajada aks etmagan. Kelajakdagi tadqiqotlar O'zbekiston pedagogik OTMlari tajribasini empirik tarzda o'rganishga, innovatsion metodlarning milliy kontekstdagi samaradorligini o'lchashga va o'qituvchilar tayyorlashning milliy kompetensiyamodelini ishlab chiqishga yo'naltirilishi lozim. Bu yo'nalishdagi izlanishlar O'zbekiston ta'lim tizimini xalqaro raqobatbardosh darajada rivojlantirishga muhim hissa qo'shishi mumkin. Yakuniy mulohaza shundan iborat: o'qituvchi – bu professiya emas, balki butun jamiyatning kelajagini shakllantiruvchi missiya. Bo'lajak o'qituvchini tayyorlash sifati uzoq muddatda butun millat ta'lim natijalariga, ilm-fan, iqtisodiyot va madaniyat rivojiga ta'sir qiladi. Shu sababli har bir innovatsion pedagogik metod, har bir yangi yondashuv – bu nafaqat oliy ta'lim metodologiyasi masalasi, balki strategik milliy ahamiyatga ega vazifa. Bu vazifani hal qilishda nazariy chuqurlik, empirik dalil, xalqaro tajriba va milliy kontekstning organik birikishi muvaffaqiyatning kalitidir.

¹⁹Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. - **Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.** – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Darling-Hammond L. **Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs.** – San Francisco: Jossey-Bass, 2006. – 384 p.
3. Darling-Hammond L., Hylar M. E., Gardner M. **Effective Teacher Professional Development.** – Palo Alto, CA: Learning Policy Institute, 2017. – 76 p.
4. Hattie J. **Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement.** – London; New York: Routledge, 2009. – 392 p.
5. Hattie J. **Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning.** – London; New York: Routledge, 2012. – 280 p.
6. Holmes W., Bialik M., Fadel C. **Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning.** – Boston, MA: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 250 p.
7. Li S., Fu W., Liu X., Hwang G.-J. **Effectiveness of Flipped Classrooms for K–12 Students: Evidence From a Three-Level Meta-Analysis // Review of Educational Research.** – 2025. – DOI: 10.3102/00346543241261732.
8. Mishra P., Koehler M. J. **Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record.** – 2006. – Vol. 108, No. 6. – P. 1017–1054.
9. Shulman L. S. **Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching // Educational Researcher.** – 1986. – Vol. 15, No. 2. – P. 4–14.
10. Shulman L. S. **Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform // Harvard Educational Review.** – 1987. – Vol. 57, No. 1. – P. 1–22.
11. UNESCO. **AI Competency Framework for Teachers.** – Paris: UNESCO, 2024. – 100 p.
12. VanLehn K. **The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems // Educational Psychologist.** – 2011. – Vol. 46, No. 4. – P. 197–221.
13. Zawacki-Richter O., Marín V. I., Bond M., Gouverneur F. **Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education – Where Are the Educators? // International Journal of Educational Technology in Higher Education.** – 2019. – Vol. 16. – Article 39.